

НОВОЖИЛОВ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
студент міжнародно-правового факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ

Верховенство права – це загальний принцип права, закріплений в статті 8 Конституції України, який полягає: у вимогах до норм права щодо їх відповідності загально визнаним стандартам основоположних прав і свобод, які формуються в суспільній свідомості (змістовний аспект); у слідуванні й точній реалізації справедливих і законно ухвалених норм права (процесуальний аспект).

Конституційний Суд України розуміє під верховенством права «панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України» (абзац другий пункту 4.1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України у справі про призначення судом більш м'якого покарання від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004).

Соціальна деструкція (від нім. sozial, фр. social – суспільний; англ. destruction – руйнування, знищення) – це процес видозміни буття соціуму шляхом руйнування попередньо пануючих у суспільстві поглядів на добро, зло,

справедливість, переосмислення моралі, традицій, історичного минулого, який веде до знищення соціальної системи внаслідок неможливості виконання останньою своїх функцій.

Соціальна деструкція може бути як зворотною, так і незворотною. Для останнього характерне остаточне й безповоротне руйнування соціальної системи. До основних форм, у яких проявляється соціальна деструкція, відносять вандалізм, одиничне або масове вбивство, канібалізм, тероризм, революції, державні заколоти, війни та геноциди.

Період соціальної деструкції – це проміжок часу протягом якого в суспільстві домінують регресивні процеси. Зазвичай, причиною такої домінації є певні соціо-інформаційні явища, як от кризи, революційні та бунтарські настрої, перевороти, заколоти, війни, репресії, масштабні катастрофи тощо.

Період соціальної деструкції характеризується не лише збільшенням кількості правопорушень у соціумі, розчаруванням у політиці, державно-владних інституціях, однак і зневірою та апатичністю щодо права як соціального регулятора, як способу подолання кризових, руйнівних явищ.

Враховуючи екстраординарність подій, які зазвичай є причиною соціальної деструкції, лідери соціуму (як номінальні, так і реальні), як правило, намагаються за будь-яку ціну якнайшвидше загальмувати та зупинити розпад існуючих державних, економічних та соціальних інституцій. Як наслідок, з метою оперативного та ефективного розв'язання певних політичних, економічних чи соціальних проблем, зневажається та недотримується принцип верховенства права. А це, у свою чергу, призводить, як не парадоксально, до прискорення розпаду згаданих інституцій, оскільки їх стабільне й ефективне існування є неможливим без міцного ціннісного фундаменту. Відтак, прагнучи якнайскоріше усунути зовнішні деструктивні фактори, еліта створює внутрішні протиріччя в соціальних інститутах шляхом нехтування верховенством права.

Порушення принципу верховенства права в період соціальної деструкції зазвичай проявляється, по-перше, у прийнятті нормативно-правових актів, що явно не відповідають ані принципу верховенства права, ані основоположним

принципам гуманізму, свободи, рівності й справедливості, і по-друге, у порушенні процедури прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів чи державно-владних рішень.

Вчинення вищеописаних порушень верховенства права є можливим саме у зв'язку з періодом соціальної деструкції. Очевидні паплюження права не викликають у членів суспільства належного рівня обурення, протидії. Цьому сприяє декілька причин. З одного боку, деструкція негативно впливає на зміст моральних цінностей, внаслідок чого останні знаходяться у певній невідповідності з загально визнаними основоположними правами та свободами людини, а іноді й прямо трансформуються в антигуманістичні. З іншого боку, використовуються конструкції крайньої необхідності – такі порушення публічно визнають меншим злом.

Існують два доволі ефективні й взаємопов'язані способи протидії порушенням верховенства права в період соціальної деструкції, які водночас є й умовами припинення деструкції. Першим таким способом є діяльність окремих індивідів, у яких світосприйняття не деформувалося під дією чинників соціальної деструкції. Такі індивіди, зазвичай, мають схильність до аналізу та осмислення емпіричних даних у сфері нормотворення та правозастосування. Їх діяльність має проявлятися у поширенні фактів порушення принципу верховенства права та роз'ясненні наслідків таких порушень з метою вчинення інтелектуального впливу на осіб, які підпали під дію соціальної деструкції. Виходячи з реалій сьогодення, така діяльність може проводитися не лише шляхом виступу на телебаченні, радіо, публікацією в газетах, журналах, але й використовуючи мережу Інтернет, проводячи одноособові чи колективні пікети перед державно-владними установами, направляючи відповідні заяви, запити, звернення, скарги в різноманітні державні, недержавні та міжнародні органи та організації тощо.

Другим способом боротьби з порушенням верховенства права в період соціальної деструкції є додержання встановленої процедури ухвалення нормативно-правових актів, рішень тощо. Лівова частка нормативно-правових

актів, судових рішень приймається колегіально. Додержання процедурних вимог забезпечує висвітлення широкого різноманіття думок щодо предмету обговорення та є чинником визнання такого рішення чи нормативно-правового акта легітимним.

2014 рік для України видався трагічним. На жаль, лише після спливу кількох років чи десятиліть можна буде зробити незалежний об'єктивний аналіз конституційності, законності та обґрунтованості прийнятих у цей час рішень та ухвалених нормативно-правових актів. Однак вже зараз можна ставити питання про наявність тенденції до фактичного перетворення принципу верховенства права у принцип законності, його перехід в розряд лише формально задекларованих принципів.

Отже, у період соціальної деструкції об'єктивно виникає сприятлива ситуація для порушення та нехтування верховенством права. Відтак необхідним є підвищення рівня уваги державних органів, юридичного експертного середовища, науковців, засобів масової інформації, пересічних громадян до процесів виконання та дотримання принципу верховенства права та до фактів, які свідчать про протилежне.

Науковий керівник: к. ю. н., доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Кушніренко О.Г.